

Tarım Arazilerinde Hisselilik Sorunu: Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Örneği

Merve AYYILDIZ¹, Zehra Meliha TENGİZ^{1*}, Bekir AYYILDIZ¹

¹ Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Yozgat

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): z.meliha.tengiz@yobu.edu.tr

Özet

Miras ve/veya satış yoluyla tarım arazilerinin bölünme durumu hisselilik problemini de beraberinde getirmektedir. Birden fazla hissenin söz konusu olduğu ekim/dikim alanları üreticilerin aidiyet kaybı yaşamasına ve hissedarlar arası sosyal sorunlara yol açmaktadır. Diğer yandan tapuda bölünmeyen parsellerin hissedarlar arası gayri resmi bölünmesine yol açarak işletmelerin ekonomik sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturmaktadır. Gerek sosyal gerek ekonomik etkileri düşünüldüğünde Türkiye’de tarım arazilerinde hisselilik önemli bir sorun olarak ele alınmalıdır. Bu çalışma ile, tarım arazilerinde hisselilik sorununun üreticiler açısından ortaya konulması amaçlanmıştır. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde yürütülen bu çalışmanın ana materyalini 130 üreticiden yüz yüze anket yoluyla elde edilen veri seti oluşturmaktadır. Elde edilen bilgiler ışığında, tarım arazilerinde hisseliliğin ana nedeni miras (%90.0) olarak belirlenmiştir. Hisseli arazilerin %75.9’unun resmi olarak bölünemeyen (20 da altı) arazi büyüklüğünde olması sorunun daha da ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Hissedarlar arasında sıklıkla anlaşmazlıkların yaşandığı ve anlaşmazlığın temelinde araziye kiraya verme/satma ve kira bedeli belirleme gibi konular yer almaktadır. Buna karşılık üreticilerin %47.7’si hisselerin tamamını satın alarak mülkiyeti tek elde toplama eğilimindedir. Miras hukukunda tarım arazilerinin tek mülkiyet altında kalmasının sağlanması için ehil mirasçı uygulaması gibi değişikliklere yer verilmesi ve etkin bir arazi toplulaştırma politika uygulamalarının hisselilik sorununun minimize edilmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir.

The Problem of Shared Ownership in Agricultural Lands: The Case of Boğazlıyan District in Yozgat Province

Abstract

The division of agricultural lands through inheritance and/or sale brings about the problem of shared ownership. Cultivation/planting areas with multiple shares lead to a loss of sense of belonging among producers and social issues between shareholders. On the other hand, it creates pressure on the economic sustainability of enterprises by causing informal division among shareholders of parcels that are not officially divided in the land registry. Considering both social and economic impacts, shared ownership in agricultural lands should be addressed as a significant problem in Turkey. This study aims to present the issue of shared ownership in agricultural lands from the producers' perspective. The main material of this study, conducted in the Boğazlıyan district of Yozgat province, consists of a dataset obtained through face-to-face surveys with 130 producers. In light of the information obtained, the main cause of shared ownership in agricultural lands was determined to be inheritance (90.0%). The fact that 75.9% of shared lands are below the officially indivisible land size (under 20 decars) further highlights the problem. Disagreements frequently occur among shareholders, mainly concerning issues such as leasing/selling the land and determining rental fees. In contrast, 47.7% of producers tend to consolidate ownership by purchasing all shares. It is believed that changes in inheritance law, such as implementing a competent heir system to ensure agricultural lands remain under single ownership, and effective land consolidation policy implementations could be influential in minimizing the problem of shared ownership.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihi

Geliş Tarihi :01.09.2025
Kabul Tarihi :15.10.2025

Anahtar Kelimeler

Yozgat
hisseli tarım arazisi
miras

Research Article

Article History

Received :01.09.2025
Accepted :15.10.2025

Keywords

Yozgat
shared agricultural land
inheritance

1. Giriş

Türkiye'de, özellikle tarla tarımının yapıldığı tarımsal işletmelerde arazi büyüklüğü ortalaması küçüktür. Söz konusu tarım arazilerinde yaygın olarak parça sayısı fazla ve dağınık bir yapı gözlenmektedir. Türkiye'de tarım arazilerinin parçalı ve dağınık yapıda olmasının temel nedenlerinin miras ve intikal yoluyla parçalanma ile hisseli ve bölünerek yapılan satışlarla parçalanmalardan kaynaklandığı söylenebilir (Erkan ve Çiçek, 1988; Ekinci ve Sayılı, 2010; Yıldız ve ark., 2018; Özay, 2014). Arazilerin giderek küçülmesi tarım işletmelerinin etkinliği ve verimliliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Parçalı ve birden çok hisseli arazilerde verim kaybının yanı sıra maliyet artışları, etkin olmayan sermaye kullanımı gibi sorunlar söz konusu olabilmektedir (Dağdemir, 2004; Sayın ve ark., 2017; Dönmez, 2021). Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanarak giderek küçülmesi tarım işletmelerinde geçimlik işletme özelliğinin bile sorgulanmasına neden olmuştur. Bu durum hisselilik ve parçalılık sorununa yönelik çözüm arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Cumhuriyet döneminden itibaren süre gelen çözüm arayışlarının odağında miras hukukuna yönelik düzenlemelere yer verilmiştir (Akman, 2022). Son olarak 2005 yılında yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (TKAKK) (Anonim, 2005) ve 2014 yılında kabul edilen 6537 sayılı Kanun ile kapsamlı değişiklikler getirerek mevzuata bütüncül bir yaklaşım kazandırılması amaçlanmıştır (Anonim, 2014). 6537 sayılı Kanun ile arazilerin bölünmesini engellemeye yönelik "asgari tarımsal arazi büyüklüğü" ve "yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü" kavramları getirilmiştir. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; "mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektarın altına bölünemezlik" fıkrası ile 20 dekar olarak belirlenmiştir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ise arazi niteliği dikkate alınarak bölgesel düzeyde belirlenmektedir. Yasada dikkat çeken diğer bir husus mülkiyet devrini zorunlu kılan ve "ehil mirasçı" kavramını ortaya atan düzenlemedir. Buna göre tarım arazisinin

fiilen işleyen mirasçıya devredilmesi, diğer mirasçıların haklarının ise arazinin tarımsal gelir değeri üzerinden nakdi bir tazminata dönüştürülmesi öngörülmektedir. Bu kanunla önemli adımlar atılmış olmasına karşın, önceki yılları kapsayıcı iyileştirmeler sağlanmazken hisseli hale gelen arazilerde ortaya çıkan alım-satım, kira bedeli, atıl durumda kalan tarım arazileri sorunlarına bir çözüm getirilmediği söylenebilir. Yasal düzenlemelere ek olarak her ne kadar fiilen parçalanmış durumdaki arazileri birleştirmek ve yeniden düzenlemek amacıyla arazi toplulaştırma çalışmaları yürütülmesine karşın parçalılık ve hisselilik sorunları mevcut önemini korumaktadır. Nitekim Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre, Türkiye'de toplam parsel sayısının %43'ünün hisseli mülkiyete sahip olması bu durumu kanıtlar niteliktedir (Dönmez, 2021). Arazilerin miras yolu ile hisseli duruma gelmesi; hissedarlar arasında ortaya çıkan kira bedeli anlaşmazlıkları, ortak üretimde fikir ayrılıkları, aile arasında sosyal çatışmalar ve arazilerin alım-satım hareketliliğindeki azalma gibi sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Diğer yandan resmi bölünmenin mümkün olmadığı 20 dekar altı tarım arazilerinin gayri resmi olarak bölünmesi bir başka sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hissedarlar arasında arazinin bölünmesi atıl kalan tarım arazilerinin artışına, birim maliyetlerin yükselmesine neden olabilmektedir. Her ne kadar bazı hissedarlar doğal toplulaştırma yoluyla aralarında uzlaşarak arazi bölünmesinin önüne geçebiliyor olsa da bu parçalılık açısından kısa vadeli bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Hisselilik özelinde bakıldığında ise doğal toplulaştırmanın bir çözüm sağlamadığını söyleyebiliriz. Türkiye'de tarımsal istihdam giderek azalmakta ve tarımsal üretim cazibesini kaybetmektedir. Özellikle son yıllarda tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlamada, çiftçileri tarımda tutma ve kırsala göçe teşvik arayışları ön plana çıkmaktadır. Bu noktada tarım arazilerinin hisseliliği sorunlarının ele alınması ve buna yönelik çözüm önerileri getirilmesi elzem görülmektedir. Aidiyet kaybı ve sosyal çatışmalar ile birlikte ekonomik kayıplar

hisseliliğin getirmiş olduğu temel sorunlar olarak değerlendirildiğinde; tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında hisselilik sorununun çözümü önemli görülmektedir. Literatürde yaygın olarak arazi toplulaştırması (Küsek, 2014; Öz ve Değirmenci, 2022; Alan ve Gün, 2023; Akşit, 2024), arazi yönetimi (Sönmez ve ark., 2007; Boztoprak ve ark., 2016; Aydın ve Dengiz, 2020; Akkul, 2022;) arazi bankacılığı (Keşli, 2011; Yılmaz ve ark., 2022) gibi konular üzerine çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalarda hisselilik sorununa çok az yer verilmekte daha çok parçalılık sorunları üzerine yoğunlaşmaktadır. Tarla tarımının ağırlıkta yapıldığı Yozgat İli Boğazlıyan ilçesinde yürütülen bu çalışma ile tarım arazilerindeki hisseliliğin mevcut durumu uzantısında üreticilerin tarım arazilerindeki hisse problemlerine yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Dolayısıyla tarım arazilerinde hisselilik sorunu üreticiler boyutunda sosyal, ekonomik, hukuki yönleriyle detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın mevcut

$$n = \frac{N \cdot S^2 \cdot t^2}{(N - 1) \cdot d^2 + S^2 \cdot t^2}$$

$$n = 129.90$$

Eşitlik 1

Bu formülde; n: Örnek büyüklüğü, N: Populasyonu oluşturan işletme sayısı (4864), S: İşletme arazi genişliklerinin gösterdiği varyans (166.06), d: ortalamadan yüzde sapma (arazi ortalamasının %10'u alınmıştır-23.72), t: güven sınırını (1.65) temsil etmektedir. Çalışmada işletmeler arazi büyüklüklerine

literatüre katkı sağlamanın yanı sıra politika yapıcılara ve uygulayıcılara tarım arazilerinin hisselilik sorununun çözümünde ışık tutması umut edilmektedir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal

Çalışmanın ana materyalini 2025 yılında Şubat-Mart aylarında yüz yüze anket yoluyla elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Bununla birlikte konu ile ilgili akademik makale bildiri vb. ikincil verilerden yararlanılmıştır. Çalışmanın ana popülasyonunu Yozgat ili Boğazlıyan ilçesi Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı işletmeler oluşturmaktadır. ÇKS'ye kayıtlı tarımsal işletmelerin toplam sayısı 4864 ve arazi ortalama büyüklüğü 237.24 dekadardır. Bu veriden hareketle örnek hacminin belirlenmesinde basit tesadüfi örnekleme yönteminden yararlanılmış ve örnek hacmi 130 olarak belirlenmiştir (Eşitlik 1).

göre üç grup altında incelenmiş olup işletme grupları oransal dağılım dikkate alınarak belirlenmiştir (Tablo 1). Buna göre küçük işletme grubunda (100 da ve altı) 35, orta işletme grubunda (100.01- 300 da) 59 ve büyük işletme grubunda (250.01 da ve üzeri) 36 adet işletme bulunmaktadır.

Tablo 1. Ortalama parsel büyüklüğüne göre işletme grupları

Table 1. Agricultural farm groups by average plot size

İşletme grupları	İşletme sayıları	İşletme oranları (%)
Küçük (≤ 100 da)	35	26.9
Orta ($101 \text{ da} \leq 300 \text{ da}$)	59	45.4
Büyük ($301 \text{ da} \geq$)	36	27.7
Toplam	130	100.0

2.2. Yöntem

Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bitkisel üretim işletmelerine ait işletme bilgileri, tarım arazilerinin hisselilik durumu, hissedarlar arası anlaşma/anlaşmazlık

durumu vb. hususlar işletme büyüklükleri dikkate alınarak yüzde ve frekans yardımıyla çapraz tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Üreticilerin hisselilik hakkında görüşleri ve hisselilik probleminde

çözüm yollarından olabilecek arazi toplulaştırma ve işbirliği konusunda görüşleri ve davranışlarını belirleme de 5'li likert ölçeğinde yararlanılmıştır. Sonuçlar yüzde dağılımları üzerinden yorumlanmıştır. Araştırmada yüzde ve ortalama olarak verilen deskriptif araştırma sonuçlarından bazılarının istatistiksel olarak anlam taşıdığını ortaya koymak amacıyla Ki-kare (Chi-square) ve Kruskal-Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Ki-kare testi, gözlenen frekanslar ile beklenen frekanslar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanır. Bu araştırmada Ki-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Bağımsızlık testi nitel iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı Ki-kare testi ile araştırılabilir. H_0 'da ilişkinin olmadığı, bağımsızlığın olduğu; H_1 'de ise ilişkinin olduğu, bağımsızlığın olmadığı anlamına gelmektedir. Kruskal-Wallis testi ise, üç veya daha fazla bağımsız grubun medyanları

arasında fark olup olmadığını test eden parametrik olmayan bir istatistiksel testtir.

3. Bulgular ve Tartışma

Üretici ve işletmelere ait bazı genel özellikler Tablo 2'de verilmiştir. Üreticilerin yaş ortalaması 48.6 olarak belirlenmiş ve işletme büyüklükleri arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. Genel olarak Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde bitkisel üretim yapan üreticilerin yaş ortalamasının, Türkiye ortalamasından daha düşük olduğu söylenebilir. Üreticilerin %18.8'inin ilkökul mezunu, %10.5'inin ortaokul mezunu ve %61.6'sının lise mezunu olduğu tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerde ortalama tarımda çalışan kişi sayısı 2.2 kişidir. İşletmelerin yıllık tarımsal üretim gelirleri işletme büyüklüğü arttıkça artmaktadır. Genel ortalamada bitkisel üretim geliri ve hayvansal üretim geliri sırasıyla 2.625.209 TL yıl⁻¹ ve 450.174 TL yıl⁻¹ şeklindedir.

Tablo 2. İşletme sahibine ve işletmeye ilişkin bilgiler

Table 2. Information on the farm owner and the agricultural operation

Üretici ve işletmeye ait genel bilgiler		İşletme büyüklükleri grupları			
		Küçük	Orta	Büyük	Genel
Yaş	Yıl	50.2	46.1	51.2	48.6
Eğitim durumu (%)	İlkokul	20.0	17.0	19.4	18.8
	Ortaokul	8.6	11.9	11.1	10.5
	Lise	57.1	61.0	66.7	61.6
	Üniversite	14.3	10.2	2.8	9.0
Tarımda çalışan birey sayısı		2.8	1.8	2.2	2.2
Bitkisel üretim geliri (TL yıl ⁻¹)		413.142	1.649.152	5.813.333	2.625.209
Hayvansal üretim geliri (TL yıl ⁻¹)		151.000	512.857	686.666	450.174
Tarım dışı geliri (TL yıl ⁻¹)		487.142	450.642	751.298	563.027
Tarımsal deneyim süresi (yıl)		15.9	18.5	21.5	18.6

İncelenen işletmelerde en çok yetiştirilen ürünler şeker pancarı (%37.33), buğday (%25.20) ve patatestir (%7.71). İşletme büyüklük gruplarına bakıldığında ise küçük işletmelerde sırasıyla buğday, arpa ve mercimek; orta büyüklükteki işletmelerde buğday, şeker pancarı ve patates

yetiştirilmektedir. Büyük ölçekli işletmelerde ise şeker pancarı, buğday ve mısır yetiştirildiği gözlemlenmiştir (Tablo 3). Ayrıca üretim deseni içinde yer alan şeker pancarı ve patates gibi ürünlerin daha fazla yetiştirilmesi Tablo 4 incelendiğinde işletmelerde sulu tarımın %67.79 oranında yapılması ile açıklanabilir.

Tablo 3. Yetiştirilen ürünler ve ekiliş alanları**Table 3.** Cultivated crops and planted areas

Yetiştirilen ürünler	İşletme büyüklük grupları							
	Küçük		Orta		Büyük		Genel	
	da	%	da	%	da	%	da	%
Buğday	31.92	40.03	48.09	28.24	98.85	21.22	58.59	25.20
Arpa	10.13	12.70	13.30	7.81	13.85	2.97	12.54	5.39
Mısır	4.95	6.21	13.42	7.88	26.41	5.67	14.84	6.38
Şeker pancarı	5.32	6.67	38.13	22.39	232.26	49.86	86.78	37.33
Ayçiçeği	3.37	4.23	8.87	5.21	19.00	4.08	10.30	4.43
Patates	5.00	6.27	17.32	10.17	31.31	6.72	17.92	7.71
Nohut	6.18	7.75	16.66	9.78	25.69	5.52	16.31	7.02
Mercimek	7.50	9.41	6.38	3.75	10.77	2.31	8.02	3.45
Diğer ürünler	5.37	6.73	8.13	4.77	7.67	1.65	7.18	3.09
Genel Toplam	79.74	100.00	170.30	100.00	465.79	100.00	232.48	100.00

İşletmelerin arazi mevcudu incelendiğinde, %26.48'ini mülk arazi, %24.15'ini kiraya tutulan arazi ve %51.37'sini ortağa tutulan arazi oluşturmaktadır. Arazi niteliği boyutunda ise ortalama sulu arazi varlığı 157.6 da (%67.79), kuru arazi varlığı ise 74.9 da (%32.21) olduğu tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerde ortalama arazi varlığı genel ortalamada 232.48 dekar olup küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde ise 79.7, 170.3 ve 465.8 dekar şeklindedir. 2019 yılında gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası, Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu Çalışma Belgesine göre ortalama işletme genişliği 2018 yılı için 70.46 da olarak hesaplanmıştır (Anonim, 2019). Türkiye’de tarım işletmeleri genel olarak küçük ölçekli ve yeter gelirli işletme niteliğindedir Buna göre bölgedeki ortalama arazi varlığının ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesi için “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” madde 5’te yeter gelirli tarımsal arazi

büyüklüğü sulu arazide 75 da, kuru arazide 150 da olarak belirtilmiştir (Anonim, 2014). Bu durum çalışma kapsamındaki işletmelerin yeter gelirli arazi büyüklüklerine sahip olduğunu göstermektedir. İncelenen işletmelerde İşletmelerde arazi büyüklüğü kadar arazi parçalık durumu da oldukça önemlidir. İşletmelerde arazi parça sayısı 10.80 olup ortalama parça büyüklüğü 21.53 dekadır (Tablo 4). Erzurum ilinde tarım arazilerinin parçalılık durumu üzerine gerçekleştirilen çalışmada ortalama parça sayısı 6.32 ve parça büyüklüğü 19.81 da olarak belirlenmiştir (Kumbasaroğlu ve Dağdemir, 2007). Buna göre incelenen işletmeler baz alındığında bölgede parçalılığın oldukça yüksek düzeyde olduğu ifade edilebilir. Arazi parça sayısının fazla oluşu işletme arazilerinin etkin kullanımı açısından zaman ve maliyet dezavantajına neden olmaktadır. Bu durum bölgede arazi toplulaştırma çalışmalarına öncelik verilmesini gerekli kılmaktadır.

Tablo 4. Arazi mevcudu, tasarruf şekli ve parçalılık durumu**Table 4.** Land availability, land tenure, and fragmentation status

	İşletme büyüklük grupları							
	Küçük		Orta		Büyük		Genel	
	da	%	da	%	da	%	da	%
Mülk arazi	35.97	45.11	59.08	34.69	74.38	15.97	56.92	24.48
Kiraya tutulan arazi	11.71	14.69	28.21	16.56	137.38	29.49	56.14	24.15
Ortağa tutulan arazi	32.05	40.20	83.02	48.75	254.03	54.54	119.42	51.37
Kuru Arazi (da)	50.32	63.11	75.00	44.04	98.64	21.18	74.88	32.21
Sulu Arazi (da)	29.42	36.90	95.30	55.96	367.15	78.82	157.60	67.79
Toplam işletme arazisi	79.74	100.00	170.30	100.00	465.79	100.00	232.48	100.00
Ortalama Parsel Sayısı (adet)	4.47		10.34		17.31		10.80	
Ortalama parsel genişliği	17.84		16.47		27.19		21.53	

İşletmedeki arazilerin dağılımı incelendiğinde %67.79'u sulu, %32.21'i ise kuru arazilerden oluşmaktadır. Küçük işletmelerde en çok yetiştirilen ürünlerin buğday, arpa ve mercimek gibi su ihtiyacı olmayan bitkiler olması ile küçük işletmelerin %63.11'inin kuru araziye sahip olması birbirleri ile bağdaşmaktadır. Sulanan arazilerin genel ortalamada yüksek çıkması ise bölgedeki su kuyularının varlığından kaynaklanmaktadır. Ancak çalışma kapsamındaki arazilerin hisseli olması nedeni ile sondaj çalışmalarının yapılamadığı gözlemlenmiş, bu durum hem bitkisel üretimde verimliliği hem de üreticiye ekonomik anlamda olumsuz yönde etkilemektedir. Tarım işletmelerinde arazilerin parçalı yapıda olmasının yanı sıra hisseli

niteliği taşıması işletmelerin ekonomik sürdürülebilirliğini etkileyen bir unsurdur. Türkiye ortalamasında tarım işletmelerinde toplam tarım arazisi içerisinde hisseli arazi varlığı oranı %43.0 düzeyindedir (Dönmez, 2021). İncelenen işletmelerde genel ortalamada toplam hisseli arazi varlığı 119.11 da ile %49.30'luk orana sahip olduğu tespit edilmiştir. İşletmeler ölçeğinde bakıldığında bu oran küçük ölçekli işletmelerde %59.53, orta ölçekli işletmelerde %35.37 ve büyük ölçekli işletmelerde ise %53.69'dur. Türkiye genelinde ise bu oranın %43 olduğu bilinmektedir. Hisselilik oranı küçük ve büyük ölçekli işletmelerde yüksek iken tapuda bölünemeyen 20 da altı arazi varlığının küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde daha yüksek düzeyde olduğu gözlenmektedir.

Tablo 5. İşletmedeki hisseli arazilere ait bilgiler

Table 5. Information on shared/co-owned agricultural lands within the farms

	İşletme büyüklük grupları				
	Küçük	Orta	Büyük	Genel	
Toplam hisseli arazi (da)	38.00	63.14	256.18	119.11	K-W: 45.970***
İşletmedeki hisseli arazi oranı (%)	59.53	35.37	53.69	49.30	K-W: 3.396
Parsel sayısı (adet)	2.54	5.22	10.06	5.94	K-W: 31.823***
Ortalama parsel genişliği (da)	14.96	12.10	25.47	20.05	K-W: 26.363***
Hissedar sayısı (birey)	8.55	8.54	5.92	7.67	
Hisse oranı (%)	27.00	23.83	26.57	25.80	
Hisseli araziye edinme şekli (%)					
Miras	91.40	83.10	97.20	90.60	χ^2 : 4.893*
Satın alma	8.60	16.90	2.80	9.40	

*p<0.10, **p<0.05 ve ***p<0.01 istatistiksel önem düzeyini ifade etmektedir.

Kruskal Wallis H değeri "K-W", Ki-kare değeri " χ^2 " ile gösterilmektedir.

Arazinin hisseli yapıda olmasının yanı sıra hissedar sayısındaki artış hissedarlar arası olası anlaşmazlıkları güçlendiren bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu işletmelerin hisseli arazilerindeki hissedar sayısı genel ortalamada 7.67 adet belirlenirken hisse oranının (%25.8) ortalamasının üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Türkiye genelinde yapılan bir çalışmada hissedar sayısı 6 adet olarak hesaplanmıştır (Dönmez, 2021). Üreticilerin hisseli araziye edinme şekline bakıldığında, işletme grupları arasında anlamlı bir farklılık olmaksızın genel ortalamada ağırlıkta miras yoluyla. Hisseli yapıda olan tarım arazilerine sahip tarım işletmelerinde

sorun teşkil eden önemli bir husus, tapuda resmi olarak bölünemeyen arazilerdir. Araştırma bölgesindeki 20 dekarın altındaki hisseli arazi varlığına sahip işletmelerin (%75.9) çok yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu arazilerin hissedarlar arası bölünüp işlenmesi durumu küçük ve orta ölçeğe sahip işletmelerde yüksek oranda iken büyük ölçekli işletmelerde düşük düzeydedir (Tablo 6). Bu durumda gayri resmi olarak arazilerin bölünüp işlenmesi işletmelerin birim maliyetlerini arttırmakla beraber ekilen araziye daraltmakta ve dolayısıyla gelir kaybına yol açabilmektedir.

Tablo 6. Tapuda bölünemeyen hisseli 20 da altı arazi varlığı ve işlenme durumu (%)**Table 6.** Status of indivisible co-owned land holdings under 20 decares and their cultivation (%)

		İşletme büyüklük grupları				
		Küçük	Orta	Büyük	Genel	
Tapuda bölünemeyen hisseli (20 da Altı) arazi varlığı	Evet	71.40	84.70	69.40	75.90	$\chi^2:4.946^*$
	Hayır	28.60	15.30	30.60	24.10	
Tapuda bölünemeyen hisseli arazilerin hissedarlar arası bölünüp işlenme durumu	Evet	42.90	42.40	13.90	33.50	$\chi^2:12.272^{**}$
	Hayır	57.10	59.30	86.10	67.50	

*p<0.10, **p<0.05 ve ***p<0.01 istatistiksel önem düzeyini ifade etmektedir.

Tablo 7'deki hisseli arazilerin işlenme durumu incelendiğinde; işletmeler genelinde üreticilerin %47.51'i hissesi kadarını, %31.20'si hisselerin tamamını, %21.29'u ise hissedarlarla birlikte ortak ekim yaptıklarını belirtmişlerdir. Hisseli arazilerde hisse kadarında ekim yapanlar büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletme sahipleridir. Büyük ölçekli işletmelerde ortak ekim yapan ve

hisseli arazinin tamamında ekim gerçekleştirenlerin oranı daha yüksektir. Büyük ölçekli işletmeler ile karşılaştırıldığında küçük ve orta büyüklükte işletmeye sahip üreticilerin hisse kadarında ekim yapma oranının yüksekliği tarımsal gelirlerinin nispeten düşük olması nedeniyle diğer hisseleri kiralayamaması ile açıklanabilir.

Tablo 7. Hisseli arazinin işlenme şekli (%)

Tablo 7. Hisseli tarım arazilerinin yönetim metodları (%)**Table 7.** Management methods of co-owned agricultural land (%)

	İşletme Büyüklük Grupları				
	Küçük	Orta	Büyük	Genel	
Hissesi kadarını ekliyor	57.14	57.63	27.77	47.51	$\chi^2:16.567^{**}$
Ortak ekim yapıyor	11.43	13.56	38.88	21.29	
Tamamını ekliyor	31.43	28.81	33.35	31.20	

*p<0.10, **p<0.05 ve ***p<0.01 istatistiksel önem düzeyini ifade etmektedir.

Tarım arazilerinde hisseli yapıda oluşu tarımsal üretim faaliyetlerini etki etmesi olasıdır. Araştırmada genel yüzde dağılımlarına bakıldığında üreticilerin büyük bir çoğunluğu arazilerinin hisseli olmasının üretimi olumsuz etkilediği (tarımsal faaliyet yapamadığı) ve üretimi kısıtladığı görüşündedir. Diğer yandan üreticilerin %20.75'i hisseli arazisinin herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığını ve %19.13'ü arazisinin hisseli olmasına rağmen büyük ölçekte üretim yapabildiklerini ifade etmişlerdir (Tablo 8). İşletme büyüklük gruplarına göre arazinin hisseli oluşunun üretimi etkilemesine ilişkin üretici görüşleri farklılık göstermektedir. Büyük ölçekli işletmeye sahip üreticiler üretimde bir sorun

yaşamadıklarını belirtirken; küçük ve orta ölçekli işletmeye sahip olanlar hisseli arazilerin üretimi kısıtladığına dikkat çekmektedir. Üreticilerin %78.6'sının hisseli arazi kullanımında sorun yaşadığı tespit edilmiş olup işletme büyüklükleri açısından sorun yaşamada önemli farklılık olmadığı Tablo 8'de görülmektedir. Özellikle üretim açısından sorunlara bakıldığında; maliyet artışına neden olduğu, arazilerde verim kaybının yaşandığı, arazinin atıl kalmasına yol açtığı, araziye yatırım yapmanın zorlaştığı üreticiler tarafından ifade edilmiştir. Üreticilerin hisseli arazi kullanımında yaşadıkları diğer sorunlara bakıldığında hukuki işlemlerin zahmetli olması, arazi alım satım hareketliliğinin azalması şeklindedir.

Tablo 8. Hisseli arazilerin tarımsal üretim üzerindeki etkileri ve karşılaşılan sorunlar (%)**Table 8.** Effects of co-owned agricultural land on agricultural production and encountered problems (%)

	İşletme Büyüklük Grupları				
	Küçük	Orta	Büyük	Genel	
Hisseli arazinin üretimi etkileme şekli					
Üretimi olumsuz etkiliyor, tarımsal faaliyet yapamıyor	25.71	27.11	25.00	25.94	$\chi^2:36.251^{***}$
Üretimi kısıtlıyor, ancak yine de tarımla uğraşıyor	48.57	37.29	16.66	34.17	
Herhangi bir olumsuz etkisi yok	25.71	25.42	11.11	20.75	
Arazisi hisseli olmasına rağmen büyük ölçekte üretim yapabiliyor	-	10.17	47.22	19.13	
Hisseli arazi kullanımında sorun yaşama durumu					
Evet	80.00	78.00	77.80	78.60	$\chi^2:0.068$
Hayır	20.00	22.00	22.20	21.40	
Hisseli Arazinin Kullanımında Yaşanan Sorunlar*					
Hissedarlarla anlaşmazlıklar	51.50	64.40	77.80	64.60	
Arazinin küçük ve verimsiz olması	53.57	45.65	17.86	39.03	
Hukuki işlemlerin uzun ve maliyetli olması	3.57	23.91	35.71	21.06	
Arazi alım-satımında sorun yaşıyor	28.57	32.61	21.43	27.54	
Araziye yatırımı yapmayı zorlaştırması	71.43	47.83	39.29	52.85	
Maliyetlerin yükselmesi	57.14	60.87	75.00	64.34	
Arazinin bir kısmının atıl kalmasına neden olur	42.86	45.65	14.29	34.27	

*Birden fazla seçenek işaretlendiği için toplamlar %100'ü geçmektedir.

 χ^2 analizi değerlerinde * $p<0.10$, ** $p<0.05$ ve *** $p<0.01$ istatistiksel önem düzeyini ifade etmektedir.

Hisseli arazi kullanımında yaşanan bir diğer sorun hissedarlar arası anlaşmazlıklardır. İşletmeler genel düzeyinde hissedarlar arası anlaşmazlık yaşayanların oranı %64.60 olup işletme ölçeği büyüdükçe anlaşmazlık yaşayanların oranının arttığı gözlenmektedir. Üreticiler hissedarlar arası anlaşmazlık yaşamalarının nedenlerini; kira bedelinin belirlenememesi, gelir-giderlerin eşit paylaşılmaması, hissedarların üretim yapılmasına engel olmaları (üretim aşamasında araziye ilaç atarak zarar verme,

arazi sınırını aşma ve kundaklama gibi) ve hissedarların araziye başkasına kiralama ya da satma düşünceleri şeklinde ifade etmişlerdir. Hisseli arazi kullanımında yüksek düzeyde sorun yaşandığı belirlenmiş olmasına karşın söz konusu arazilerin hukuki işleme konu olma oranı oldukça düşüktür (Tablo 9). Üreticilerin %43.10'u gelecek dönemlerde hukuki işlem başlatmayı düşündükleri ifade etmişlerdir. İşletme ölçeği arttıkça hukuki işlem sürecine dahil olacakların oranının artış gösterdiği dikkat çekmektedir.

Tablo 9. Hisseli arazilerdeki hukuki işlem süreci (%)**Table 9.** Legal transaction process for co-owned agricultural lands (%)

	İşletme büyüklük grupları				
	Küçük	Orta	Büyük	Genel	
Evet, devam eden bir hukuki süreci var	2.90	3.40	8.30	4.60	$\chi^2:13.104^{**}$
Hayır, ancak ilerleyen dönemde bir işlem yapmayı düşünüyor	28.60	40.70	61.10	43.10	
Hayır, herhangi bir hukuki süreci yok	68.60	55.90	30.60	52.30	

* $p<0.10$, ** $p<0.05$ ve *** $p<0.01$ istatistiksel önem düzeyini ifade etmektedir

Tablo 10'da hisseli arazilerdeki satış-devir durumları incelenmektedir. İncelenen işletmelerin genel olarak %41.50'si daha önceden hisselerini devredip/sattığı, %37.70'i daha önceden devralıp/satın aldığı ve

%20.80'inin bir işlem yapmadığı tespit edilmiştir. İşletme büyüklük gruplarına göre genel bir değerlendirme yapıldığında; küçük işletmelerin %62.90'ı hisselerini devredip/sattığı, orta büyüklükteki işletmelerin

%42.40'ının devretme ve %42.40'ında ise devralmanın söz konusu olduğu ve büyük işletmelerin %20.80'inin bir işlem yapmadığı görülmektedir. İlerleyen dönemlerde işletmelerin %47.70'i hisselerin tamamını devir/satın almayı düşündüğü, bu düşüncede ise arazilerini genişletmek, kendilerini güvence altına almak, çiftçilikten başka bir meslek bilinmemesi ve hissedarlarla anlaşmazlıklar nedenler etkili olmaktadır. İşletmelerin %20.80'i hisselerinin tamamını satmayı/devretmeyi düşünmekte olup bu düşüncenin nedenleri ise emekliye ayrılmak, maddi sıkıntılar ve çiftçiliği devam ettirecek aile üyesinin bulunmamasıdır. İşletmelerin %19.20'si hisselerinde devretme ya da devralma düşüncesi bulunmamaktadır. İşletmelerin %12.30'u arazi fiyatlarının sürekli

değişkenlik gösterdiği için kararsızdır. İşletme büyüklük gruplarında ise küçük (%34.30), orta (%40.70) ve büyük işletmelerin (%72.70) çoğunluğu hisselerin tamamını devir/satın almayı düşünmektedir. Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalışmada ise hisseli arazi sahiplerinin %60.1'inin arazilerini hissedarlardan birine devredebileceğini ve hisseli arazilerin tamamının (çiftçilerin %76.4'ü) ehil olan kardeşte toplanmasının uygun olacağını belirtmiştir. Hisseli arazilerini devretmeyeceğini belirten çiftçiler ise çiftçilikten başka iş yapamayacakları, toprağı çocuklarının güvencesi olarak gördükleri ve gerçek bedelini alamayacakları için devretme düşüncesinde olmadıkları belirtilmiştir (Yücer ve ark., 2013).

Tablo 10. Hisseli arazilerdeki satış-devir durumu (%)

Table 10. Sales and transfer status of co-owned agricultural lands (%)

		İşletme Büyüklük Grupları				
		Küçük	Orta	Büyük	Genel	
Hisseli Arazilerdeki Satış – Devir İşlemleri	Devretti - sattı	62.90	42.40	19.40	41.50	$\chi^2:28.727^{***}$
	Devraldı - satın aldı	28.60	42.40	38.90	37.70	
	Hayır	8.60	15.30	41.70	20.80	
Hisseli Arazilerin Devir – Satış ile İlgili Düşünceler	Tamamını devir - satın almayı düşünüyor	34.30	40.70	72.20	47.70	$\chi^2:22.875^{**}$
	Hisselerin tamamını satmayı - devretmeyi düşünüyor	28.60	25.40	5.60	20.80	
	Devretme yada devralmayı düşünmüyor	28.60	16.90	13.90	19.20	
	Kararsız	8.60	16.90	8.30	12.30	

*p<0.10, **p<0.05 ve ***p<0.01 istatistiksel önem düzeyini ifade etmektedir

Üreticilerin hukuksal, ekonomik ve sosyal açıdan hisseli tarım arazilerine ilişkin görüşlerine Tablo 11'de yer verilmiştir. Hukuki süreçler ile hissedarlar arası anlaşmazlıkların çözülebileceğini düşünenlerin oranı %41.5 belirtilirken özellikle 20 dekar altı araziler için hukuki süreçlerde zorluk yaşanabileceği düşüncesinin hakim olduğu görülmektedir. Üreticilerin %45.4'ü hisseli arazilerde en iyi çözüm yolunun İzale-i Şuyu davası olabileceğini %33.8'i ise bu konuda kararsız olduklarını ifade etmişleridir. Ancak Tablo 9 dikkate alındığında üreticilerin büyük çoğunluğunun konuyla ilgili bir hukuki süreç içerisinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum söz konusu davanın dezavantajları hakkında üreticilerin yeterli bilgiye sahip olmadıklarını

destekler niteliktedir. İzale-i Şuyu davası yoluyla kişisel mülkiyet sağlanmış olsa da, hissedarlar arası anlaşmazlık olması durumunda arazinin üçüncü şahıslara satışı söz konusu olabilmektedir. Ayrıca arazinin değerinin altında satışı söz konusu olabilmektedir. Üreticiler hisseli arazilerin bölünmesinin hissedarların kazancını azalttığı, gelir ve kar paylaşımında sık sık anlaşmazlığın yaşandığını ve bireysel mülkiyete göre daha düşük ekonomik verimlilik sağladığını ifade etmişlerdir. Ayrıca hisseli tapuların tarımsal altyapı yatırımlarını (sulama sistemi, depo vb.) zorlaştırdığını düşünenlerin oranı %71.7 olarak belirtilirken Tablo 8 incelendiğinde üreticilerin %52.85'inin doğrudan bu problem ile karşı karşıya olduğu görülmektedir. Miras paylaşımının aile içi gerginliğe neden

olduğunu düşünen üreticilerin oranı %70.0 dır. Bunun en büyük nedeni araziyi kullanacak mirasçının, arazinin hangi kısmının hangi mirasçı tarafından kullanılacağı, kira geliri paylaşımı veya yönetim kararları (kiraya

verme vb.) hakkında anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Üreticiler sorunların çözümünde aile içinde ehil mirasçı belirlemeye karşı olumlu (%65.4) yaklaşmaktadır.

Tablo 11. Üreticilerin hisselilik hakkında görüşleri (%)

Table 11. Producers' opinions on co-owned agricultural land (%)

		Küçük	Orta	Büyük	Genel
Hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar hukuki süreçlerle çözülebilir.	1	44.7	32.1	28.2	34.6
	2	23.7	24.5	23.1	23.8
	3	31.6	43.4	48.7	41.5
Hisseli tapular tarımsal yatırım yapmayı zorlaştırmaktadır.	1	24.5	15.4	22.3	24.5
	2	3.8	10.3	7.7	3.8
	3	71.7	74.4	70.0	71.7
Hisseli arazilerde en iyi çözüm, İzale-i Şuyu davasıdır.	1	18.4	26.4	15.4	20.8
	2	44.7	34.0	23.1	33.8
	3	36.8	39.6	61.5	45.4
Tapuda bölünmeyen (20 da altı) arazilerde hukuki süreçler daha zordur.	1	7.9	7.5	12.8	9.2
	2	-	9.4	-	3.8
	3	92.1	83.0	87.2	86.9
Miras paylaşımı aile içinde anlaşmazlıklara yol açmaktadır.	1	28.9	17.0	23.1	22.3
	2	7.9	9.4	5.1	7.7
	3	63.2	73.6	71.8	70.0
Hisseli arazilerde gelir ve kâr paylaşımında sık sık anlaşmazlık yaşanmaktadır.	1	15.8	13.2	15.4	14.6
	2	13.2	11.3	2.6	9.2
	3	71.1	75.5	82.1	76.2
Kadınlar, miras paylaşımında erkeklere göre daha az hak almaktadır.	1	47.4	49.1	48.7	48.5
	2	13.2	9.4	10.3	10.8
	3	39.5	41.5	41.0	40.8
Aile içinde bir kişinin ehil mirasçı olarak belirlenmesi en iyi yöntemdir.	1	34.2	30.2	23.1	29.2
	2	10.5	1.9	5.1	5.4
	3	55.3	67.9	71.8	65.4
Hisseli arazilerde bireysel mülkiyete kıyasla daha düşük ekonomik verimlilik sağlanmaktadır.	1	21.1	22.6	20.5	21.5
	2	15.8	7.5	7.7	10.0
	3	63.2	69.8	71.8	68.5
Hisseli arazilerin bölünmesi, hissedarların kazancını azaltmaktadır.	1	18.4	20.8	15.4	18.5
	2	2.6	11.3	-	5.4
	3	78.9	67.9	84.6	76.2
Ortak kullanım, sistemlerinin verimli kullanılmasını engellemektedir.	1	13.2	15.1	23.1	16.9
	2	2.6	7.5	15.4	8.5
	3	84.2	77.4	61.5	74.6
Sahiplik duygusunun zayıflığı toprağın verimli kullanılmasını olumsuz etkilemektedir.	1	47.4	34.0	43.6	40.8
	2	2.6	13.2	10.3	9.2
	3	50.0	52.8	46.2	50.0

* Görüşler likert ölçeğinde (1-Kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum, 2- kararsızım, 3- katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) toplanmıştır.

Tablo 12. Hisseli arazilerin toplulaştırılması ve işbirliği konusunda görüşleri (%)**Table 12.** Opinions on the consolidation of and cooperation regarding co-owned lands (%)

		Küçük	Orta	Büyük	Genel
Hisseli arazilerin toplulaştırılması sürecine aktif olarak katılmayı düşünen	1	26.3	24.5	20.5	23.8
	2	18.4	18.9	17.9	18.5
	3	55.3	56.6	61.5	57.7
Tarımsal verimliliği artırmak adına hisseli arazi sahipleriyle ortak bir çözüm geliştirmeye istekli	1	28.9	22.6	15.4	22.3
	2	10.5	15.1	5.1	10.8
	3	60.5	62.3	79.5	66.9
Hisseli araziye sahip olsa da bireysel üretim yapmak yerine toplulaştırma sürecine katılmayı tercih eden	1	28.9	30.2	25.6	28.5
	2	18.4	17.0	15.4	16.9
	3	52.6	52.8	59.0	54.6
Hissedarlarla ortak hareket etmenin, ekonomik ve hukuki avantajlar sağlayacağını düşünen	1	18.4	15.1	10.3	14.6
	2	13.2	5.7	7.7	8.5
	3	68.4	79.2	82.1	76.9
Tarımsal arazinin paylaşılması konusunda aile içi anlaşmazlıkları çözmek için diyalog kurmaya açık	1	18.4	17.0	15.4	16.9
	2	10.5	3.8	7.7	6.9
	3	71.1	79.2	76.9	76.2

* Görüşler likert ölçeğinde (1-Kesinlikle katılmıyorum ve katılıyorum, 2- kararsızım, 3- katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) toplanmıştır.

Hisseli araziye sahip işletmelerin hisselilik durumuna çözüm olarak toplulaştırma ve diğer hissedarlar ile işbirliği konusunda görüşleri Tablo 12’de verilmektedir. İşletmeler hissedarlar ile ortak hareket etmenin ekonomik ve hukuki avantajlar yaratacağını düşünmekte ve aile içi anlaşmazlıkların çözümü için diyalog kurmaya hazırdır. Ayrıca tarımsal verimliliği artırmak adına hissedarlarla ortak bir çözüm bulmaya ve toplulaştırma sürecine katılmaya isteklidir. Büyük ölçekli işletmeler diğer işletmelere göre toplulaştırma ve işbirliği konularına daha fazla katılım sağlamaktadır.

4. Sonuç

Tarım arazilerinin hisseli yapıda oluşunun meydana getirdiği aidiyet kaybı, gayri resmi arazi bölünmesi, arazi hareketliliğinin azalması ve beraberinde ortaya çıkan sosyal sorunlar; hisseli tarım arazilerine yönelik çok boyutlu ve eşgüdümlü politikaların geliştirilmesi yoluyla çözümlenebilecektir. Türkiye’de tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması, bu arazilerin çok hisseli (ortak mülkiyetli) hale gelmesine neden olmuştur. Bu durum üretimin sürdürülebilirliğini etkileyebileceği gibi ciddi toplumsal ve ekonomik sorunlara neden olabilmektedir. Saha araştırmasından elde edilen bulgular bu sorunları destekler niteliktedir. Hisseli arazi varlığının çok oluşu üreticilerin tarımsal üretimden vazgeçmesine ya da üretimlerini kısıtlamasına yol açmaktadır. Özellikle küçük

ve orta ölçekli işletmelerde bu durum daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ortak mülkiyetli araziye sahip olanlarda aidiyet hissini giderek zayıfladığı sonucuna varılabilir. Aidiyet duygusunun zayıflaması üreticilerin tarıma olan ilgisini azaltmakta; tarım arazilerine yönelik yatırımların azalmasına ve tarımda modern uygulamalara yer verilememesine yol açmaktadır. Tarıma olan ilginin azalması ekilebilir arazilerin atıl hale gelmesine neden olurken, aidiyet duygusu zayıflayan üreticilerin kırdan kente göç eğilimini arttırmaktadır. Aidiyet kaybının giderilmesinde yasal düzenlemelerin yanı sıra teşvik ve destek politikalarının geliştirilmesi elzemdir. Bu noktada tek malik sistemini teşvik edici yönde miras hukukunda reform yapılarak hissedarlar arasından bir kişiye öncelik edinim hakkı sağlanabilir. Ayrıca tarımsal üretim faaliyetine devam edecek kişilere yönelik ilgili kurumlarca vergi indirimi, tarımsal teşvik ve destek programlarının geliştirilmesi hisseli arazilerden kaynaklanan aidiyet kaybının giderilmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Üreticilerin %75.90’nının tapuda bölünemeyen hisseli arazilere sahip olduğu belirlenmiştir. 20 dekar altı olan bu arazilerde üretimin, hissedarlar arası gayri resmi olarak bölünerek gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Küçük (%42.9) ve orta ölçekli (%42.4) işletmelerde bu durum yaygın olarak görülürken büyük ölçekli işletmelerde %13.9 gibi düşük bir orana sahiptir. Gayri resmi

bölünmenin sonuçları; araziye yatırım yapılması engeli, yürütülebilecek arazi toplulaştırma, sulama ve destekleme gibi alt yapı hizmetlerinin aksaması ve hissedarlar arasında çıkan sınır anlaşmazlıkları şeklinde özetlenebilir. Tapuda bölünemeyen arazilerin hissedarlar arası bölünüp işlenmesi sorunu çeşitli denetim sistemlerinin aktif hale gelmesi ve geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda dijital tapu kadastro sistemlerinin fiili olarak kullanılması ve zorunlu arazi tespiti politikalarının geliştirilmesinin çözüm üretebileceği düşünülmektedir. Hisseli arazilerin alım satımında sorun yaşayanların oranı genel işletmeler düzeyinde %27.54 olarak belirlenmiştir. Önceki yıllarda hisseli arazilerin devir ve/veya satış-alım işleminde bulunan işletmelerin oranı genel işletmeler düzeyinde %79.2'dur. Büyük ölçekli işletmelerde daha önce alım-satım ya da devir işlemi yapmayanların oranı %41.5 düzeyindedir. Gelecek dönemlerde ise devir ve/veya satış-alım işleminde bulunmayı düşünen işletmeler oranında (%68.5) artış olduğu gözlenirse de daha çok büyük ölçekli işletmelerin bu orana yön verdiği söylenebilir. Dolayısıyla işletmeler açısından arazilerin alım-satım hareketliliği gelecek dönemler içinde bir sorun niteliği taşımaktadır. Bu arazilerdeki alım-satım hareketliliği tek mülkiyetli olanlara kıyasla oldukça düşük düzeydedir. Hisseli araziler hukuki ve fiili kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Özellikle şufa (ön alım) hakkı gibi yasal düzenlemeler, arazi üzerindeki tasarrufları sınırlandırmakta ve potansiyel alıcıları caydırmaktadır. Dolayısıyla hisseli arazilerin yatırım alamayışı, verimli işletme yapısına ulaşamaması ve atıl kalması gibi pek çok yapısal sorunu da beraberinde getirmektedir. Arazi bankacılığı hisseli tarım arazilerinin neden olduğu pek çok soruna çözüm önerisi sunabilmektedir. Türkiye'de 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda yer alan bazı hükümler ile arazi bankacılığına yönelik alt yapılar oluşturulmuş olmasına karşın sistemle ilgili somut bir işleyiş söz konusu değildir. Gelişmiş ülkelerde arazi bankacılığı farklı sistemlerle uygulama da yer almaktadır. Türkiye'de bu sistemler dikkate

alınarak arazi bankacılığı modeli geliştirilmesi elzem görülmektedir. Hisseli tarım arazileri, yalnızca ekonomik ve hukuki değil, aynı zamanda ciddi sosyal sorunlara da zemin hazırlamaktadır. Ortak mülkiyete konu olan arazilerde, özellikle miras yoluyla çok sayıda kişiye intikal eden durumlarda, kullanım hakkı, tasarruf yetkisi ve paylaşım biçimi konusunda aile bireyleri arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında üreticiler büyük ölçüde miras paylaşımının aile içinde anlaşmazlıklara yol açtığını düşünmektedir. Hisseli tarım arazilerinde hissedarlar arası bu anlaşmazlık; aile bağlarının zayıflaması, kırdan kente göçün tetiklenmesi ve ortaklar arasında güvensizlik ile sonuçlanmaktadır. Hissedarlar arasında ortaya çıkan miras ve paylaşım kaynaklı sosyal gerilimlerin çözüm sağlanmasında zorunlu arabuluculuk, kırsal uzlaşma kurulları ve toplum temelli bilgilendirme kampanyaları gibi araçların geliştirilmesi etkili olabilir.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Etik Kurul Onayı

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'ndan 16.07.2025 tarihli 27/11 kararı ile izin alınmıştır.

Kaynaklar

Akkul, M., 2022. Sürdürülebilir arazi yönetimi açısından kırsal arazi düzenlemesi uygulamalarında mülkiyete yönelik sorunların irdelenmesi: KOP Bölgesi örneği. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

- Akman, F., 2022. Yeni miras yasasının arazi toplulaştırması üzerine olası etkilerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Akşit, S., 2024. Arazi toplulaştırması üzerine çiftçi algısı: Yeşildere örneği (Denizli). *The Journal of Academic Social Science Studies*, 6(3): 1-19.
- Alan, Ö., Gün, S., 2023. Ankara ili Beypazarı ilçesinde DSİ tarafından uygulanan toprak toplulaştırması projesinin üretici bakış açısıyla değerlendirilmesi. (Ed: A. Atik, A. H. Keskin). Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Gelişmeler, Platanus Yayınevi, Ankara, s. 420-450.
- Anonim, 2005. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (No: 5403), Tarih: 03/07/2005, Sayı: 25880, (<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5403&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>), (Erişim Tarihi: 04.08.2025).
- Anonim, 2014. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun (No: 6537), Tarih: 05.05.2014, Sayı: 29001, (<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140515-1.htm>), (Erişim Tarihi: 04.08.2025).
- Anonim, 2019. Tarım Orman Şurası, Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu Çalışma Belgesi. (<https://share.google/KRPbQcHW7iL8tE7aD>), (Erişim Tarihi: 10.08.2025).
- Aydın, A., Dengiz, O., 2020. Sürdürülebilir arazi yönetimi için arazi değerlendirmesi çalışması; Samsun-Kavak ilçesinde örnek bir çalışma. *Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 34(1): 1-17.
- Boztoprak, T., Demir, O., Çoruhlu, Y.E., 2016. Arazi yönetimi uygulamalarında kamulaştırma düzenlemesi. *Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi*, 8(1): 40-50.
- Dağdemir, V., 2004. Bayburt ili kop ve burnaz dere havzalarında arıcılık yapan işletmelerin genel durumu kooperatifleşmeye bakış açısı. *Kooperatifçilik Dergisi*, 146: 102-111.
- Dönmez, İ., 2021. Çok hisseli tarım arazilerinde yaşanan sorunlar: Adana-Seyhan örneği. *Mediterranean Agricultural Sciences*, 34(2): 181-188.
- Ekinci, K., Sayılı, M., 2010. Tarım arazilerinin parçalanmasını önlemeye yönelik mevzuat üzerine bir inceleme. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 27(2): 121-129.
- Erkan, O., Çiçek, A., 1988. Türkiye’de tarımsal girdi kullanımının gelişimi ve tarımsal işletmelerin yapısal değişiminin küçük tarım işletmelerinin kalkınmaları üzerine etkileri. *Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi*, 4(1): 155-169.
- Keşli, Y., 2011. Arazi bankacılığının ülkemizde uygulanması. *Ziraat Mühendisliği*, (356): 10-17.
- Kumbasaroğlu, H., Dağdemir, V., 2007. Erzurum merkez ilçede tarım arazilerinde parçalılık durumuna göre tarım işletmelerinin ekonomik analizi. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 38(1): 49-58.
- Küsek, G., 2014. Arazi toplulaştırmasının arazi parçalılığı ve işletme ölçeğine etkileri: Konya-Ereğli-Kuskuncuk köyü örneği. *Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 29(2): 15-28.
- Öz, Z., Değirmenci, H., 2022. Arazi toplulaştırma projelerinde hisselilik değişiminin analizi. *Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences*, 9(3): 547-556.
- Özay, O.L., 2014. Tarım işletmelerinin ve arazilerinin miras yoluyla intikali. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
- Sayın, C., Altunkaya, M., Taşçıoğlu, Y., Say, O., Kavasoglu, İ., 2017. Türkiye’de toprak parçalanması ve miras hukuku. *Mediterranean Agricultural Sciences*, 30(3): 213-218.

- Sönmez, N.K., Sarı, M., Aksoy, E., 2007. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak sürdürülebilir arazi yönetimi ve toprak koruma planının oluşturulması: Antalya-Altınova örneği. *Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture*, 20(1): 11-22.
- Yıldız, O., Uzun, B., Çoruhlu, Y.E., 2018. Tarım arazilerinin mirasyoluyla intikali ve sađlararası işlemlerle devrine ilişkin kısıtlamalar. *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, 33: 95-122.
- Yılmaz, M., Abdoulaye Bamoi, A.G., Sayın, C., 2022. Tarım arazileri kullanımında arazi bankacılığı sistemi. 1. *International Akdeniz Scientific Research and Innovation Congress*, Kongre Bildiri Kitabı, 4-5 Ekim, Antalya, Türkiye, s. 162-172.
- Yücer, A.A., Demirtaş, M., Çelik, A., Kalanlar, Ş., Altun, A., Kan, M., 2013. Tarım arazilerinin bölünmesinin önlenmesine yönelik yasal düzenleme hakkında düzenleyici etki analizi. *Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Yayını*.

Atıf Şekli	Ayyıldız, M., Tengiz, Z.M., Ayyıldız, B., 2025. Tarım Arazilerinde Hisselilik Sorunu: Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Örneđi. <i>ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi</i> , 9(4): 1125-1138. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17905734 .
To Cite	Ayyıldız, M., Tengiz, Z.M., Ayyıldız, B., 2025. The Problem of Shared Ownership in Agricultural Lands: The Case of Boğazlıyan District in Yozgat Province. <i>ISPEC Journal of Agricultural Sciences</i> , 9(4): 1125-1138. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17905734 .
